

Educação Bilíngue, Formação Moral e Letramento Metalinguístico: Abordagens Didáticas com a Narrativa “A Gula do Xétu”

Eleutério Afonso

Resumo

Este artigo propõe uma abordagem didática para o uso do texto bilíngue “A Gula do Xétu” (em Português e Crioulo da Guiné-Bissau) em contextos de iniciação escolar. A proposta fundamenta-se em teorias sobre educação bilíngue (Hamel, 1995), letramento (Soares, 1998) e literatura infantil com função formativa (Coelho, 2000). São sugeridas atividades de compreensão textual, reflexão moral e consciência metalinguística, respeitando a pluralidade linguística e cultural dos aprendentes.

1. Introdução

O uso de textos bilíngues em sala de aula é uma prática potente para o reconhecimento das línguas maternas, fortalecimento da identidade cultural e desenvolvimento de competências linguísticas e cognitivas. No contexto guineense, a valorização do crioulo na alfabetização inicial é um caminho promissor para tornar a escola mais inclusiva e eficaz.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Educação bilíngue e valorização linguística

Hamel (1995) argumenta que a educação bilíngue é um instrumento de democratização linguística e pedagógica, permitindo que os alunos aprendam em sua língua de herança ao mesmo tempo em que adquirem fluência na língua de escolarização. No caso da Guiné-Bissau, o uso do crioulo em materiais didáticos favorece a mediação entre o conhecimento tradicional e o conteúdo escolar.

2.2 Letramento e consciência metalinguística

De acordo com Soares (1998), o letramento vai além da decodificação e envolve habilidades como interpretação, reflexão e domínio dos usos sociais da escrita. Ao trabalhar com dois sistemas linguísticos (português e crioulo), é possível desenvolver a consciência metalinguística, ou seja, a capacidade de pensar sobre a linguagem e suas estruturas.

2.3 Literatura e formação moral

A literatura infantil tem papel importante na formação ética e emocional. Coelho (2000) destaca que histórias com personagens simbólicos ajudam as crianças a internalizar valores, resolver conflitos e refletir sobre suas ações. “A Gula do Xétu”, ao tematizar o

vício da gula, é exemplo de como o humor e a crítica social podem colaborar para o desenvolvimento moral.

3. Propostas de Atividades Didáticas

3.1 Compreensão Textual

- **Atividade 1:** Leitura compartilhada dos capítulos, com perguntas de compreensão literal e inferencial (ex: “Por que o padeiro ficou preocupado com o prêmio?” / “Como os amigos de Xétu reagiram?”).
- **Atividade 2:** Ordenar as partes da história (em cartões) para reforçar a noção de sequência temporal e narrativa.
- **Atividade 3:** Criar ilustrações para cada capítulo com legendas escritas nos dois idiomas.

3.2 Formação Moral

- **Atividade 4:** Discussão em grupo: “O que é a gula? Você conhece alguém como o Xétu?”; seguida de roda de conversa sobre moderação, saúde e partilha.
- **Atividade 5:** Dramatização da história, incentivando a empatia por diferentes personagens.
- **Atividade 6:** Produção de textos curtos com temas semelhantes: "O menino que não queria dividir" ou "A menina que só queria doces".

3.3 Consciência Metalinguística (bilíngue)

- **Atividade 7:** Comparação de palavras e expressões nos dois idiomas (ex: “comer muito” = “comer muito” / “kume txeu”).
- **Atividade 8:** Cartaz de palavras cognatas e não cognatas entre português e crioulo, com ilustrações.
- **Atividade 9:** Jogo de tradução: alunos escolhem frases no texto em crioulo e tentam traduzi-las para o português (e vice-versa), debatendo as diferenças de estrutura.

Considerações Finais

A narrativa de Xétu possibilita uma prática pedagógica rica e integradora, conectando língua, cultura e valores. O uso de materiais bilíngues como esse promove a inclusão, estimula o desenvolvimento linguístico em ambas as línguas e reforça o papel da escola como espaço de formação humana e cultural.

Referências

Coelho, N. N. (2000). *Literatura infantil: Teorias, análises, textos* (8ª ed.). São Paulo: Ática.

Hamel, R. E. (1995). Bilinguismo e educação bilíngue no contexto do multiculturalismo. *Revista Brasileira de Educação*, (10), 5–24.

Soares, M. (1998). Letramento: Um tema em três gêneros. *Autêntica*.

A Gula do Xétu, capítulo I

Xétu (o nome do batismo era Anselmo) era conhecido na vila pela sua fome de leão. Nos almoços de domingo, sua mesa parecia um buffet de casamento: perna de leitoa assado, arroz com tudo, bolos com creme de graviola suficiente para pintar um navio. Se alguém perguntasse se já tinha comido o suficiente, ele só respondia: “Quem, eu? Ainda estou aquecendo!”

Um dia, o padeiro, cansado de ver Xétu esvaziar a vitrine de pães como quem contar mil formiguinhas com os olhos, lançou um concurso: quem comesse mais pães em uma hora ganharia um mês de fornadas grátis.

A Gula do Xétu, capítulo II

O Anselmo, mais conhecido por Xeto, ouviu dizer que o padeiro lançou um concurso: quem comesse mais pães em uma hora ganharia um mês de fornadas grátis.

Anselmo, claro, comilão como era, inscreveu-se sem pensar duas vezes.

No grande dia, ele chegou preparado — jejum de 24 horas e calças com elástico reforçado.

Comeu tanto e tão rápido que a plateia começou a se perguntar se o homem tinha

dentes ou um triturador embutido na boca. Enquanto os outros competidores começavam a suar e afrouxar os cintos, Anselmo seguia firme, pedindo mais pães como quem pede balas na festa de aniversário.

Venceu com o dobro do segundo colocado. O padeiro tentou sorrir ao entregar o prêmio, mas já calculava o prejuízo nas fornadas grátis. A partir daí, Xétu virou presença diária na padaria, devorando pães como se o fim do mundo estivesse marcado para o próximo amanhecer.

Seus amigos o advertiram:

— Xétu, qualquer dia desses, tu vais cair duro de tanto comer!

Mas Xétu apenas ria, com farelos no queixo e um pão debaixo do braço.

A Gula do Xétu, capítulo III

Como sabemos, o Xétu não sai da padaria da sua morada, porque ganhou um concurso para ver quem consegue comer mais fornadas, em uma hora.

Xétu, comilão como é, já foi avisado que, comendo dessa maneira, as coisas vão correr mal...e de facto, chegou um dia que, no meio de mais um banquete solitário — pães para um lado, manteiga para o outro — Xétu sentiu um aperto no peito. Seu coração, cansado de tanto "carboidrato amoroso", resolveu dar uma pausa. Ele caiu no chão entre pratos, migalhas e farelos, com os olhos no teto e a barriga ainda alta como uma colina.

No velório, alguém comentou:

— Xétu morreu feliz, empanturrado como sempre quis!

Outro, menos generoso, retrucou:

— Feliz nada! Morreria mais feliz se tivesse levado a padaria junto!

O padeiro, com um olhar misto de tristeza e alívio, só disse:

— Que Deus o tenha... e que não encontre uma padaria no céu, senão estamos todos perdidos!

E assim, a vila ficou sem seu maior comedor de pães, mas o padeiro nunca mais precisou esconder fornadas no depósito.

Gula di Xétu, kapitlu I

Xétu, ki si nomi di grexa éra Anselmo, éra konxedu na si zóna m'e tenha fómi ku dimás ku tudu. Na almosu di dia dumingu, si mésa éra sima fésta di kazamentu: pernil di lituâ asadu, arôs ku tudu kusa dentu del, bolu kubertu ku kremi di pinhon na kontidadi ki ta pinta un barku. Si algen pergunta-l si dj'e sta xinti satisfetu (si dj'e farta), el ta rusponde:
— Kenha, ami? N sta so ta kenta korpu inda!

Un dia, paderu, kanzadu di odja Xétu ta ragala odju na vitrina di pon sima ken ki sa ta konta mil furminginha so ku odju, e lanza un konkursu: ken ki kumê pon más txeu na un ora, ta ganha un mês di fornada di grása.

Gula di Xétu, kapitlu II

O Anselmo, más konxedu pa Xétu, obi fladu ma paderu abri un konkursu pa kenha ki kume más pon na un óra, ma ta ganha un més interu pa kume tudu fornada di grása.

Anselmo, klaru, laskadu sima e fetu, lansa nomi só fáxi.

Na dia di konkursu, el txiga prontu — e staba en djéjun di 24 óra, ku uma kalsóna ku elástiku reforsadu. El kumê tantu, y tantu fáxi ki gentis purgunta si el tem denti ou un muinhu ilétriku na bóka. Timentu kes otu konkorenti komesa ta xinti kalor, ta froxa sintu, Xetu staba la, firmi ta pidi más pon, sima mininu ta pidi drops na festinha.

El ganha ku dóbru di segundu kolokadu. Paderu tenta longa-l si prémiu ku surizu na rostu, mas dja ta kalkula prujuís di kel mês di fornada grátis. Di la pa dianti, dja tudu dia Xétu ta stá na padaria, ta sapa pon sima ki fin di mundu sta markadu pa kel otu dia, so manxi.

Tudu si amigu fla-l:

— Xétu, un dia, bu ta kai seku na txon, di tantu kumi!

Mas Xétu ta ri só ri, ku farelu di pon na kantu di bóka y otu pon dibaxu di sobaku.

Gula di Xétu, kapitlu III

Sima dja nu sabe, Xétu ka sa ta sai di padaria di si morada, pamodi a ganha un konkursu di kume, na undi e kume pon más txeu ki tudu argen na un óra.

Xétu go, laskadu sima e fetu, dj'e fladu ma, come di kel manera ki e sa ta kume la, ma ka ta da sertu...y si ki certa, mé, pamodi, txiga un dia ki, na mei di un banketi di el so — pon pa un ladu, mantega pa kel otu — Xétu xinti petu rokadu ki ka ta da. Si korason, kanzadu di tantu "karboidratu amorozu", rozolve pidi un raposu. El kai na txon, entri pratu, ku farelu ku faíska di pon, ku odju na tetu y barriga inda altu sima monti.

Na velóriu, un alguén fla:

— Xétu móre kontenti, bariga fartu sima e gosta!

Otu, ku más kabalindadi, rusponde:

— Kontenti nada! E ta moreba más kontenti si bába ku padaria ku tudu!

Paderu, ku un ar di tristesa y aliviu, fla só ma:

— é Nhordés toma-l... y só p'e ka atxa un padaria na séu, si ka si nu sta disgrasadu!

E si ki vila perde si maior komedor di pon, mas paderu nunca más ka meste sukundi fornada na dispénsa.

